

 Teresa Teixeira Lopo (Principal Investigator)

Institut Villebon-Georges Charpak (Orsay, France)

Université Paris-Saclay (Orsay, France)

Université Lusófona (Lisbonne, Portugal)

CeiED - Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento (Lisbonne, Portugal)

OP.Edu - Observatório das Políticas de Educação e Formação (Lisbonne et Coimbra, Portugal)

Références

Bartlett, L., & Vavrus, F. (2017). *Rethinking case study research. A comparative approach*. Routledge.

Béchar, J.-P. (2001). L'enseignement supérieur et les innovations pédagogiques : Une recension des écrits. *Revue des Sciences de l'Éducation*, 27(2), 257-281. <https://doi.org/10.7202/009933ar>

Bédard, D., & Béchar, J.-P. (2009). L'innovation pédagogique dans le supérieur : Un vaste chantier. In D. Bédard & J.-P. Béchar (Eds.), *Innover dans l'enseignement supérieur* (pp. 29-43). Presses Universitaires de France.

Bédoué, C. (2019). *La professionnalité et l'employabilité des étudiants*. Cnesco.

Boyer, E. L. (1990). *Scholarship reconsidered. Priorities of the professoriate*. The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.

Caillaud, S. & Flick, U. (2016). Triangulation méthodologique. Ou comment penser son plan de recherche. In G. L. Monaco, S. Delouée & P. Rateau (Eds.), *Les représentations sociales. Théories, méthodes et applications* (pp. 227-240). Editions de Boeck.

Duguet, A., Lambert-le Mener, M., & Morlaix, S (2016). Les déterminants de la réussite à l'université. Quels apports de la recherche en éducation ? Quelles perspectives de recherche ? *Spirale - Revue de Recherches en Éducation*. https://www.persee.fr/doc/spira_2118-724x_2016_sup_57_1_1745

- Fluckiger, C. (2017). Innovations numériques et innovations pédagogiques à l'école. *Recherches*, 66, 119-134.
- Ghozlane, S., Deville, A., & Dumez, H. (2016). Enseignement supérieur : Mythes et réalités de la révolution digitale. *Gérer & Comprendre*, 126, 28-38. <https://doi.org/10.3917/geco1.126.0028>.
- Glassick, C. E., Huber, M. T., & Maeroff, G. I. (1997). *Scholarship assessed : Evaluation of the professoriate*. Special report. Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.
- Jacquemart, J., de Clercq, M., & Galand, B. (2023). Mieux comprendre les pratiques enseignantes en classe dans l'enseignement supérieur : Proposition d'un cadre de référence. *Formation et Profession*, 31(3), 1-19.
- Lemaître, D. (2018). L'innovation pédagogique en question : Analyse des discours de praticiens. *Revue Internationale de Pédagogie de l'Enseignement Supérieur*, 34(1), 1-18. <https://doi.org/10.4000/ripes.1262>
- Lison, C., & Jutras, F. (2014). Innover à l'université : Penser les situations d'enseignement pour soutenir l'apprentissage. *Revue Internationale de Pédagogie de l'Enseignement Supérieur*, 30(1), 1-8. <https://doi.org/10.4000/ripes.769>
- Magnússon, G., & Rytzler, J. (2018). Approaching higher education with didaktik : University teaching for intellectual emancipation. *European Journal of Higher Education*, 9(2), 190-202.
- Magnússon, G., & Rytzler, J. (2022). *Towards a pedagogy of higher education : The Bologna process, didaktik and teaching*. Routledge.
- Major, J., Tait-McCutcheon, S. L., Averill, R., Gilbert, A., Knewstubb, B., Mortlock, A., & Jones, L. (2020). Pedagogical innovation in higher education : Defining what we mean. *International Journal of Innovative Teaching and Learning in Higher Education*, 1(3), 1-18.
- Rosignol-Brunet, M., Frouillou, L., Couto, M.-P., & Bugeja-Bloch, F. (2022). Ce que masquent les « nouveaux publics étudiants » : Les enjeux de la troisième massification de l'enseignement supérieur français. *Lien Social et Politiques*, 89, 57-82. <https://doi.org/10.7202/1094548ar>